

GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУКОМЕТРИЯ ПРОЕКТЫ АКЦИИ АТТРИБУТЫ

Перевод страницы

Выбрать язык

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «СОВ MAINTENANCE OF «SHARED» ECONOMY» MO

Теймур Зульфугарзаде, профессор, кандидат юрид
Российский Экономический Университет им. Г.В. Пле

Участник первенства: Национальное первенство по научной

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научн

347.2

*юте проанализированы основные этапы зарождения и развития института правового регулир
там через интернет-контенты, обладающие признаками финансового и технологического само,
эны предложения по их совершенствованию.*

чевые слова: право, регулирование, совместный доступ, самовоспроизводство, услуги, квазиэ

*article analyzes the main stages of the origin and development of the institution of legal regulatic
net content, have signs of financial and technological self-replication, identified their main weakness*

words: law, regulation, sharing, self-reproduction, services, quasi-economic entity

стоящее время в мире получили развитие инновационные технологии предоставления услуг
(«экономика совместного доступа»), не нашедшие, по нашему мнению, должного законодательного
том числе и в Российской Федерации. В указанной связи подставляется целесообразным более пс
внести предложения по совершенствованию правового регулирования в исследуемой сфере правоот

Как таковой, термин «shared» economy» или «экономика совместного пользования (использования,
США и других странах при описании инновационных услуг типа «Airbnb» или «Uber» с 2004
экономической моделью, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, бартереи
пользование» представляет собой общее пользование неделимой вещью; при этом, если собствен
пользователям на платной договорной основе, то речь уже идет о «прибыльной» экономике [4, с. 2]

Общеизвестным примером «совместного пользования» является так называемы каршеринговы
предоставляемый частной компанией «Lyft», расположенной в городе Сан-Франциско (штат Калиф
помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом,
компания «Lyft»: «yourfriendwithacar» (ваш друг с автомобилем). Данный сервис позволяет переме
ниже, чем при использовании традиционных такси. Водители, работающие с компанией «Lyft:
талисмана (разработан компанией «Ethan Eyle») в виде розовых усов на бампере.

История правового регулирования начала свой отсчет весной 2014 года, когда комитет по транспорту принял новые регламенты предоставления услуг «райдшеринга» (совместного использования Sidecar и Lyft в США, и Carpooling.com и BlaBlaCar в Европе. [4, с. 3] Эти новые службы, которые позволяют пользоваться автомобилями» до профессиональных сетей обслуживания автотранспортом по требованию потребителей из-за их удобства (а именно, быстрое, в режиме реального времени, с использованием системы интегрированных платежей), низких цен и широкой доступности.

Столкнувшись с распространением таких новых «нерегулируемых» транспортных моделей, Город правил. Так, в 2006 году электорат округа King County поддержал Закон о перевозках, который утвердил маршруты и выделил средства для создания пяти маршрутов Bus Rapid Transit, названных «Transportation»). После отклонения закона «О дорогах и перевозках» в 2007 году, в 2008 году из основ которого увеличение количества экспресс-автобусов ST Service, удлинение линии Link и городских электричек Sounder. В перечне целей вышеозначенных нормативных правовых актов ключевыми являются:

- 1) использование технологии диспетчерского приложения нелицензированными компаниями, серьезные опасения в обеспечении общественной безопасности и защиты прав потребителей;
- 2) нелицензированные компании и водители, использующие технологии диспетчерского приложения лицензированными таксомоторами и водителями по найму, что вызвало негативные последствия (например, во Франции, в конце 2014 года и в России (Москве), летом 2015 года, когда лицензированные такси использовали «Яндекс-такси» и его аналогов).

Другими словами, Городской совет Сиэтла принял меры к обеспечению общественной безопасности конкурентов. Вероятно, подобного рода опыт будет полезен и для других индустриально развитых стран.

Так, в предложенных регламентах была представлена новая классификация новых служб, получивших название TNC, вместе с относительно традиционным режимом их лицензирования, инспекции, страхования и т.д.

- 1) классификация TNC автомобилей как автомобилей «по найму» (т.е. такая же, как для такси);
- 2) ограничение общего количества автомобилей TNC 300-ми в городе (для всех видов);
- 3) ограничение продолжительности управления автотранспортным средством 16 часами в неделю;
- 4) требование к водителям обратиться за специальным разрешением и лично сдать специальный экзамен;
- 5) требование к водителям прослушать курс по безопасному вождению и сдать по нему экзамен;
- 6) требование к проведению инспекции автомобилей на определенных штатом станциях технического обслуживания;
- 7) требование к проверке водителей на наличие правонарушений;
- 8) требование к водителям присоединиться только к одной TNC (например, водитель может быть членом обеих);
- 9) требование к TNC компании (платформе) физически находиться в Сиэтле (США);
- 10) требование к страхованию коммерческих рисков. [1, с. 27]

В качестве других примеров реализации концепции экономики совместного пользования, позволившей не считаться потенциально прибыльными, приведем, в частности услуги компании «Parking Panda» автомобилей подъездные дорожки к частным домам; предоставление комнат в частных домах под названием «DogVacay»; передача во временное пользование инструментов («SnapGoods») и многое другое. Это привлекло более трех с половиной миллиардов долларов США в год. [1, с. 28]

По мнению генерального партнера компании «Google Ventures» Джо Крауса, который лично использовал услуги автомобилей RelayRides и SideCar, «людям это интересно по причинам экономии, эта модель такой же комфортной, как владение собственностью, это будет огромный прорыв» [4, с. 5]

Подобного рода услуги и иные, не требующие обязательной государственной регистрации и в своей природе сходные со сделками аренды либо купли-продажи, осуществляемые через интернет в так называемых некоторых отношениях, возврат к более «неформальной» экономике, когда, например, частные автомобили перед своими домами или в гаражных кооперативах; домохозяйки делали друг другу

регистрировалась, не облагалась налогами и не регулировалась. Многие, если не большинство неформальной экономике. Высокотехнологичные версии такой экономики в индустриально развитых онлайн-системах подтверждения оплаты, но облагаются ли подобного рода сделки налогами и по ка-

Кратко рассмотрим проблемы зарождения и развития правового института «совместного пользования»: релевантных примеров «совместного пользования» из прошлого.

По оптимальным оценкам в последние десятилетия 19-го века большинство американцев иногда в (комнату, кровать или часть кровати) или пансион (комнату плюс питание). И немалая доля семей, или содержала у себя пансионы. Хотя иногда временное проживание в домах-пансионах семей с большой город молодых белых воротничков и лиц свободной профессии или интеллектуального проблемами обеих сторон таких сделок. В некоторых городских кварталах семьи бедных иммигрант более бедным иммигрантам. В начале 20-го века улицы американских городов были заполнены частями совместного пользования. Забастовки работников общественного транспорта или бойкотировать автомобилей превращать свои транспортные средства в квази-автобусы с взиманием возможной мимолётными экспериментами.

Почему же в 20-м веке постепенно исчезали такие версии совместной (оплачиваемой) работы?

Некоторые из таких «равные-с-равными» договорённостей исчезали из-за отсутствия в них экономических доходов возрастали, жильё становилось более доступным и приемлемым, поэтому снижалась необходимость. Города брали на свой баланс маршруты общественного транспорта и снижали расходы на их обслуживание, что привело к падению спроса на частные неофициальные такси (за исключением спроса на них в не-

Более детальное объяснение состоит в том, что в определённых сферах деятельности фирмы и ограничения конкуренции. Утратили свою силу отраслевые профсоюзы, всегда создававшие препятствия производственной практики перед вступлением в них и членства в них только рабочих, объединённые барьеры для занятия профессиональной деятельностью в такие специализациях, как, например, юриспруденции, консалтинге и, конечно же, в преподавательской деятельности; их сила не исчезла

Другие виды регламентов – стандартов возведения домов, правил зонирования отелей, а также зданий норм контроля качества для производителей и переработчиков пищевых продуктов, тестирования лицензия занятия определёнными видами деятельности. Если для получения работы необходимо пройти тестирование, купить медальон на такси, то будет меньше рабочих мест и больше доходов на них (такие меры регулирующего органа власти и управления, его фактического захвата» и для обычной коррупции рынка» экономикой 20-го века и поощрения сделок в режиме «равные-с-равными» вне рамок нормативных

С другой стороны, во многих, если не в большинстве случаев, регламенты вводились после обвалов неструктурированного бизнеса: разбавленного водой молока и пива, испорченной и невкусной пищи, аварийного жилья и т.п. Неофициальные такси почти мгновенно стали объектом жалоб, возмущения, нечестность и многое другое. Пансионы (частные отели с предоставлением еды) обвинялись в нарушении нравов, распространение инфекционных заболеваний из-за скученности и повышенного загрязнения. Санитарные и строительные нормы запретили существование некоторых пансионов. Начиная с 1900-х годов законодательными актами штатов и, впоследствии, законодательными актами федерального уровня, ограничили количество имущества в жилых районах для среднего класса путём вытеснения меблированных домов в центр города.

Новый импульс «экономике совместного потребления», судя по всему, придали события, связанные с кризисом, начавшегося в 2008 году, вынудивший множество людей экономить на потреблении товаров и услуг. Бурное развитие информационных технологий, развитие социальных сетей и интернет-сообществ способствовало общению людей, объединённых по интересам [1, с. 28].

В качестве еще одного примера полагаем возможным привести университетскую сеть, независимую от размеров ISP-оператора услуг платежной инфраструктуры, наподобие Comcast. Все они действуют по единым стандартам. Это протоколы связи и форматы данных, которые согласились использовать

более широкой сети, «интернета».

Стандарты, поддерживающие работу интернета, распространяются от основных протоколов передачи протоколов безопасности и шифрования (например, SSL/TLS и DNS-SEC) и протоколов проверки трафика. В этих случаях роль «руководящих» институтов, которые окружают интернет, состоит в мотивации. Они смогут не только предоставить новые возможности, но и улучшить общее состояние доверия, защищая

Стандарты принимаются по соглашению многих заинтересованных сторон, а не навязываются как больше искусство, чем наука. А после их принятия само наличие этих стандартов способствует исполнителям (разработчикам приложений, строителям инфраструктуры, специалистам по правовому т.д.) становятся известными условиями участия, и они обретают свободу творчества без необходимости

С открытыми стандартами и протоколами связан переход от закрытых коммуникаций между двумя узлами. В целом, координация и обмен информацией в интернете привязаны, по умолчанию, к широкополосной сети. Это может вести к принятию регуляторных решений более естественных для интернета.

В качестве простого примера отметим, что в 2009 году, чтобы получить данные о расписании в заявительном порядке направить информационный запрос в отдел учета. В ответ заявитель получил несколько недель, а данные часто устаревали. Такой «от точки-к-точке» процесс был неэффективен. Чтобы улучшить на основании анализа мнений жителей города. В 2010 году Управление транспортом Нью-Йорка публикуя свои данные в свободном онлайн-режиме, и организовало группу публичной дискуссии по задавать вопросы и реагировать на ответы пользователей. В результате было не только образовано сообщество пользователей и создававших полезные приложения, которые не только помогали людям пользоваться системой и гибкость системе управления данными и рабочему процессу публикаций данных внутри

Обратимся к еще одному примеру, связанному с регулированием эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Федеральное управление авиации США (FAA) разрешило компаниям в течение следующих нескольких месяцев беспилотные летательные аппараты на высотах, ниже 200 футов, в штате Техас, для применения и будут придерживаться здравого смысла и должной осмотрительности. Уроки, извлеченные из этого процесса нормотворчества в FAA, и, по всей видимости, приведут к улучшению и упрощению окончательного

Здесь следует отметить два ключевых момента: во-первых, нам следует обеспечить себя с новыми технологиями и подходами, насколько нам это удастся. В этом суть «инноваций». И во-вторых, решения, принятые по результатам проведенного эксперимента, смогут также значительно улучшить

Рассмотрим вопросы, возникающие при распространении одноранговых систем регулирования при определенном уровне общественной безопасности.

Критические замечания в адрес многих интернет-схем, обеспечивающих доверием и безопасностью, и безопасности только внутри, но не во вне систем (как, например, жалобы соседей или недостатки жилья – хоумшеринг).

Опять же, здесь необходим поиск решений таких новых проблем в интернет-моделях. Например, соседи, в примере с хоумшерингом, если их пригласили бы поучаствовать в системе обмена жильем они были бы заинтересованы в участии в этой системе.

Например, стартап «MeWe» разрабатывает инструмент инспектирования под названием «CoInspect» мобильные опросные формы, которые собираются, анализируются и доводятся до специалистов инновациями на местном уровне. Представьте себе ситуацию, в которой каждый съемщик жилья задает одним вопросом в конце пребывания, с таким, для примера, вопросом, как «установлена ли та или иная проблема», которую заполняет инспектор службы государственного технического надзора раз в 5 лет. Такой подход переворачивает то, что можно было бы считать обязательством, в возможность распространения режима общественной безопасности в данном городе.

Обобщая сказанное отметим, что, по нашему мнению, одной из главных причин возрождения идеи

развитие технологий, стала возросшая экономическая потребность в них в наше кризисное время. Журнале «Slate» призвала возобновить аренду комнат в квартире и в ночлежке для обеспечения жи

В любом случае, сегодня такие новые, технологически-обусловленные услуги «экономики совме привлекательными, поскольку «совместные пользователи» получают весьма высокие доходы, а средств, и получают больше удобств, что предопределяет все большее развитие саморегулирования дальнейшем опережать попытки их регулирования со стороны государственных институтов.

В указанной связи полагаем целесообразным вместо термина «экономика совместного пользовани ввести предложенный основателем компании «SnapGoods» Ронном Дж. Уильямсом термин «accessess как экономическую модель, основанную на коллективном использовании товаров и услуг, бартерели нотариальном удостоверении и(или) государственной регистрации.

В экономике доступа возникает парадоксальная ситуация, когда интернет-сайт, даже не являясь к квази-субъекта права, имеющего права и обязанности, но не обладающего обособленным имуще единого органа управления, т.к. номинальный владелец такого сайта может длительное время «зарабатывания» денежных средств на процентах от сделок, веб-сайт приобретает возможность с не только оплачивая, например, хостинг, но и привлекая для своего обслуживания программистов, е

Таким образом, представляется возможным констатировать: в интернет-пространстве уже дл самореплицирующимися (самовоспроизводящиеся) с нанотехнологиями, но наделенные возможно точки зрения, повышенный интерес к подобному родя интернет-технологиям, способным действо собой при этом некие обособленные, с точки зрения права, «квази», но, тем не менее, экономически

На основании вышеизложенного полагаем важным сделать следующие основные выводы о том, чт сфере правового обеспечения экономики доступа и интернет-контентов, обладающих признак поставив в качестве одной из приоритетных целей закрепления в Гражданском кодексе Российской по предоставлению услуг совместного пользования, по своей правовой природе сходного с юриди считающимся.

При этом представляется целесообразным изначально ввести законодательные ограничения эффективнопротиводействие угрозам использования потенциала информационно-коммуникацион интересам и гражданам, заявленных в Стратегии развития информационного общества в Российской

При разработке новых нормативных правовых актов, регламентирующих исследуемую сферу право информационные технологии позволяют осуществлять доступ к коллективным возможностям юриди взятом государстве, но по всему миру; технологии информационного общества требуют от его участ и позитивных социальных результатов, при этом рассматриваемые новые подходы строятся н информации; наиболее значимой задачей, стоящей перед законотворцами, является пере регулирования, учитывая, что в экономике совместного доступа используются кардинально иные п для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Литература:

1. Модели регулирования информационных отношений в США., О.В. Танимов., Информационн
2. Особенности правового обеспечения экономики «совместного пользования»., Современн развития: материалы VIII Международной научно-практической конференции. 19-20 феврал Плеханова», 2016., Кн. 2., 2016. – 288 с. (С. 46-51).
3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: Утверждена Пре Пр-212., Российская газета. Федеральный выпуск № 4591. 16.02.2008; Режим доступа: <http://>
4. Fischer C.S. The «Shared» Economy. November 19, 2014 [Electronic resource]., Made in Americ website]., 2014., V. 11., P. 19. Режим доступа: <https://madeinamericathebook.wordpress.com/2014>

Ваша оценка:

Комментарии: 0

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

ЗАГОЛОВОК: *

ВАШ КОММЕНТАРИЙ: *

Сохранить

Предпросмотр

[Добавить новый комментарий](#)

ПАРТНЕРЫ

			39318 участников	58961 статей	98 стран		

Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.

Подпи

О
с
т
а
в
и
т
ь
с
о
о
б
щ
е
н
и
е
о